

Analisis Kasus Gagal Bayar PT Akseleran: Evaluasi Tata Kelola Risiko Platform P2P Lending dan Kepastian Perlindungan Investor dalam Regulasi Hukum Indonesia

Abdurrahman Faiz Ridwan¹, Faiz Naufaldho², Farrel Rajendra Suprobo³, Muhammad Alvin Syihab⁴, Nabilah Liztha Maharani⁵, Rafael Roberto Silitonga⁶

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email: 2310611159@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611341@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2310611168@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611338@mahasiswa.upnvj.ac.id,
2310611343@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611157@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak

Perkembangan industri Peer-to-Peer (P2P) Lending di Indonesia menghadirkan tantangan baru dalam kerangka regulasi dan perlindungan hukum investor. Penelitian ini menganalisis secara yuridis normatif kasus gagal bayar massal PT Akselerasi Usaha Indonesia (Akseleran) senilai Rp178,27 miliar yang melibatkan enam debitur dan perusahaan afiliasinya pada Maret 2025. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor kausalitas kegagalan bayar serta mengevaluasi efektivitas regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan kepastian perlindungan dan pemulihan hak bagi lender yang terdampak. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegagalan bayar disebabkan oleh empat faktor utama yang saling berkaitan, yaitu: kegagalan tata kelola internal melalui praktik refinancing berulang yang tidak transparan, konsentrasi risiko kredit yang berlebihan pada kelompok borrower bersektor serupa, lemahnya proses asesmen risiko kredit disertai indikasi fraud pada sisi debitur, serta ketidakefektifan instrumen asuransi kredit sebagai mitigasi risiko. Regulasi OJK yang berlaku, khususnya POJK No. 40 Tahun 2024, POJK No. 10/POJK.05/2022, dan POJK No. 22 Tahun 2023, belum sepenuhnya efektif mencegah risiko sistemik akibat adanya celah pengawasan terhadap praktik refinancing laten. Perlindungan represif melalui jalur perdata, pengaduan OJK, penyelesaian sengketa via LAPS SJK, dan upaya pidana tersedia secara normatif, namun pemulihan kerugian investor tetap terbatas mengingat posisi penyelenggara hanya sebagai perantara dalam konstruksi hukum P2P lending. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepastian perlindungan hukum bagi lender memerlukan penguatan regulasi, peningkatan sistem pengawasan berbasis risiko, dan reformasi tata kelola platform P2P lending secara menyeluruh.

Kata Kunci: P2P Lending, Gagal Bayar, Perlindungan Investor, Regulasi OJK, Tata Kelola Risiko

Abstract

The growth of the Peer-to-Peer (P2P) Lending industry in Indonesia has introduced new challenges to the regulatory framework and legal protection of investors. This study conducts a normative juridical analysis of the mass default case at PT Akselerasi Usaha Indonesia (Akseleran), involving six debtors and their affiliated companies with a total outstanding value of IDR 178.27 billion in March 2025. The research aims to identify the causal factors underlying the mass default and to evaluate the effectiveness of the Financial Services Authority (OJK) regulations in providing legal certainty and recovery of rights for affected lenders. A normative legal research method is employed, utilizing statutory and case approaches through library research. The findings reveal that the default was caused by four interrelated factors: internal governance failure through opaque and repeated refinancing practices, excessive credit risk concentration among borrowers operating in similar sectors, deficient credit risk assessment processes accompanied by indications of fraud on the borrower side, and the ineffectiveness of credit insurance as a risk mitigation instrument. Prevailing OJK regulations—particularly POJK No. 40 of 2024, POJK No. 10/POJK.05/2022, and POJK No. 22 of 2023—have proven insufficiently effective in preventing systemic risk due to supervisory gaps in detecting latent refinancing practices. Repressive legal protections through civil litigation, OJK complaints, dispute resolution via LAPS SJK, and criminal proceedings are normatively available; however, investor recovery remains limited given that platform operators are legally positioned as mere intermediaries under the P2P lending legal framework. This study concludes that

ensuring robust legal protection for lenders requires regulatory strengthening, risk-based supervisory system improvements, and comprehensive governance reform of P2P lending platforms.

Keywords: P2P Lending, Default, Investor Protection, OJK Regulation, Risk Governance

Article Info

Received date: 28 Mei 2026

Revised date: 17 June 2026

Accepted date: 18 June 2026

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2026 by Author. Published by Jurnal Riksa Cendikia Nusantara

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi dalam sektor keuangan di Indonesia, salah satu bentuk nyatanya adalah dengan kehadiran model layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi yang biasa disebut dengan *Peer-to-Peer Lending* (P2P).¹ Model pinjaman ini memberikan kemudahan dengan mempertemukan pemberi dana (*lender*) dengan penerima dana (*borrower*) secara langsung secara digital, sehingga menjadi alternatif bagi masyarakat maupun pelaku usaha yang mengalami kesulitan untuk mengajukan pinjaman ke bank konvensional. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hingga akhir tahun 2022 terdapat lebih dari seratus perusahaan P2P lending yang telah memperoleh izin resmi, dengan total penyaluran pinjaman mencapai ratusan triliun rupiah dan jutaan peminjam aktif.² Pertumbuhan pada sektor ekonomi yang pesat memberikan posisi strategis kepada P2P *lending* dalam agenda keuangan nasional, namun memberikan tantangan baru yang sepenuhnya belum terjawab oleh regulasi sebelumnya.

Industri P2P lending di Indonesia diatur secara bertahap melalui serangkaian regulasi OJK. Berawal dari POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, kemudian diperbarui dengan POJK No. 10/POJK.05/2022, dan paling mutakhir melalui POJK No. 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang mulai berlaku efektif pada 27 Desember 2024.³ Regulasi yang diterbitkan diharapkan bisa memperkuat tata kelola penyelenggara, meningkatkan standar manajemen risiko kredit, dan mempertegas hak-hak *lender* melalui kebijakan rapat umum dan transparansi resiko. Kemudian sebagai salah satu tindakan preventif yang dilakukan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada para konsumen adalah dengan menerbitkan POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.⁴

Di tengah penyempurnaan regulasi yang dilakukan oleh pemerintah, industri P2P *lending* Indonesia justru dikagetkan dengan adanya kasus gagal bayar yang dilakukan oleh para *lender*. Salah satu kasus yang paling disorot publik adalah kasus gagal bayar yang dilakukan oleh PT Akselerasi Usaha Indonesia atau lebih dikenal dengan Akseleran.⁵ Sebelumnya Akseleran memiliki *track record* yang baik dengan TWP90 yang konsisten berada di bawah 1% selama 4 tahun berturut-turut, dan juga berhasil mendapatkan laba pertama sebesar Rp3,74 miliar pada tahun 2024.⁶ Namun pada bulan Februari 2025, Akseleran menemukan adanya indikasi gagal bayar pada portofolionya, dan pada 3 Maret 2025 secara resmi mengumumkan kepada para lender bahwa terdapat kegagalan pembayaran pada enam penerima dana beserta afiliasinya secara bersamaan, dengan total yang luar biasa sebesar Rp178,27 miliar.⁷

¹ Sari, A. R. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Di Indonesia.

² Maramis, A. Y. R. (2025). Keterkaitan Peer-To-Peer Lending Dengan Hukum Investasi Di Indonesia. *Jurnal Global Ilmiah*, 3(1), 1183-1194. Hlm 1184

³ Hukumonline, T. P. (2025, March 13). POJK 40/2024 Gantikan Aturan Lama LPBBI: Apa yang Harus Diketahui Pelaku Usaha? <https://www.hukumonline.com/berita/a/pojk-40-2024-gantikan-aturan-lama-lpbbi--apa-yang-harus-diketahui-pelaku-usaha-t67d2895f5a515/?page=1>

⁴ Cahyono, S. J., SE, M., Gunadi, G. A., & SH, M. *Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan dan Strategi Intervensi Pencegahan Pelanggaran Perilaku Petugas Penagihan (Debt Collector)*. Penerbit Adab. Hlm. 30

⁵ Setiawan, S. R. D. (2025, December 28). Gagal Bayar Fintech Lending pada 2025: Akseleran, DSI, hingga Crowde. <https://money.kompas.com/read/2025/12/28/102800226/gagal-bayar-fintech-lending-pada-2025--akseleran-dsi-hingga-crowde?page=all>

⁶ Saputra, F. (2024, June 11). Akseleran Sebut Angka TWP90 Perusahaan Masih di Bawah 1%. <https://keuangan.kontan.co.id/news/akseleran-sebut-angka-twp90-perusahaan-masih-di-bawah-1>

⁷ Respati, A. R. (2025, June 24). Komut Akseleran: Memang sedang ada permasalahan pinjaman gagal bayar.

Setelah Akseleran memutuskan untuk menghentikan refinancing sejak pertengahan Februari 2025, TWP90 melejit dari 0,35% pada November 2024 menjadi 37,88% pada Mei 2025, kemudian 57,6% pada 24 Juni 2025, dan terus meningkat jauh melampaui ambang batas regulasi yang hanya 5%.⁸ Dengan semakin meningkatnya perhatian publik terhadap kasus ini, OJK memberikan respon dengan melakukan pemeriksaan dan memberikan sanksi administratif kepada Akseleran pada Juli 2025. Para *lender* yang mengalami kerugian mengajukan gugatan hukum dengan nilai kerugian yang dilaporkan mencapai Rp1,67 miliar hanya melalui enam lender saja.⁹

Dengan adanya kasus Akseleran, mencerminkan bahwa masih banyak persoalan yang belum terselesaikan dalam sistem P2P *Lending* di Indonesia. Data OJK tahun 2023 mencatat 2.501 pengaduan dan sebagian besar korban kesulitan mendapatkan pemulihan yang efektif melalui jalur hukum yang tersedia.¹⁰ Kondisi ini mempertegas urgensi evaluasi menyeluruh atas efektivitas regulasi OJK dan instrumen hukum yang berlaku dalam memberikan kepastian perlindungan serta pemulihan hak bagi investor.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini hadir untuk menganalisis secara yuridis kasus gagal bayar PT Akseleran sebagai studi kasus representatif guna mengevaluasi kesiapan kerangka hukum Indonesia dalam menghadapi risiko sistemik pada industri P2P *lending*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dan praktis bagi pengembangan regulasi yang lebih responsif, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan ekosistem keuangan digital Indonesia.

METODE

Metode penelitian merupakan sebuah ilmu atau cara yang digunakan untuk menggabungkan sejumlah data yang nanti nya akan diproses untuk dianalisis dan dipelajari.

a. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang kami lakukan berupa penelitian yuridis normatif. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Penelitian ini dilakukan dengan meninjau berbagai peraturan dan referensi sesuai dengan permasalahan yang sedang dikaji.¹¹ Dalam metode ini berfokus pada studi kasus normatif yang berhubungan dengan perilaku hukum. Penelitian hukum normatif ini memusatkan perhatian pada analisis hukum yang telah diartikan sebagai norma atau aturan yang mengatur tindakan individu dalam masyarakat. Oleh karena itu, fokus utama dalam penelitian hukum normatif adalah pengumpulan informasi mengenai hukum positif, prinsip-prinsip hukum, doktrin hukum, penemuan hukum dalam situasi konkret, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

b. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan metode pendekatan kualitatif, yang mana jenis penelitian bertujuan untuk memahami pengalaman subjek penelitian, termasuk perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan lainnya dengan cara menggambarkannya dalam bentuk kata-kata. Pada penelitian kualitatif ini lebih menekankan pada kualitas data dibanding dengan kuantitas, serta berfokus pada proses penelitian daripada hasil akhirnya. Penelitian kualitatif memberatkan peran peneliti sebagai pengumpul data, dan menafsirkan data tersebut. Alat pengumpulan data yang biasa digunakan berupa pengamatan langsung, wawancara, dan studi dokumen dan/atau internet.

c. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan secara online dan tidak memerlukan data lapangan secara langsung karena merupakan penelitian normatif. Lokasi penelitian ini adalah melalui media internet.

d. Waktu Penelitian

<https://money.kompas.com/read/2025/06/24/124603426/komut-akseleran-memang-sedang-ada-permasalahan-pinjaman-gagal-bayar?page=all>

⁸ Saputra, F. (2025, June 26). Tersandung gagal bayar, akseleran hentikan pendanaan sejak pertengahan Februari 2025. <https://keuangan.kontan.co.id/news/tersandung-gagal-bayar-akseleran-hentikan-pendanaan-sejak-pertengahan-februari-2025>

⁹ Supriyatna, I. (2025, April 16). Enam Lender rugi Rp 1,67 miliar, Akseleran didesak realisasikan klaim asuransi gagal bayar. <https://www.suara.com/bisnis/2025/04/16/211859/enam-lender-rugi-rp-167-miliar-akseleran-didesak-realisasikan-klaim-asuransi-gagal-bayar>

¹⁰ Rizki, M. J. (2024, January 16). LAPS SJK Terima 2.501 Pengaduan dan Penanganan Sengketa di 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/laps-sjk-terima-2501-pengaduan-dan-penanganan-sengketa-di-2023-lt65a60534e8241/?page=all>

¹¹ Soekanto, S & Mahmudji, S (2003), *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 28 Mei- 11 Juni 2026.

e. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) melalui analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan, yakni POJK No. 77/POJK.01/2016, POJK No. 10/POJK.05/2022, POJK No. 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, serta Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), dan ketentuan-ketentuan relevan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) khususnya mengenai wanprestasi dan tanggung jawab hukum para pihak. Bahan hukum sekunder diperoleh melalui penelusuran literatur ilmiah yang meliputi jurnal hukum nasional bereputasi, buku teks hukum perdata dan hukum bisnis, karya ilmiah berupa skripsi dan tesis di bidang hukum teknologi finansial, siaran pers dan publikasi resmi OJK, serta pemberitaan dari media ekonomi-hukum terpercaya yang memuat fakta-fakta kronologis kasus gagal bayar PT Akselerasi Usaha Indonesia (Akseleran). Keseluruhan bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui akses terhadap basis data peraturan perundang-undangan seperti peraturan.go.id dan ojk.go.id, repositori jurnal daring seperti Google Scholar, SINTA, dan portal jurnal perguruan tinggi, serta penelusuran arsip pemberitaan dari sumber-sumber media ekonomi nasional. Data yang telah terkumpul kemudian diinventarisasi, diklasifikasikan sesuai relevansinya terhadap masing-masing rumusan masalah, dan dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) guna menghasilkan argumentasi yuridis yang sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

f. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini merupakan jenis analisis deskriptif kualitatif. Setelah data terkumpul dan diklasifikasikan berdasarkan aspek-aspek tertentu, data tersebut akan dijelaskan dan diinterpretasikan secara logis. Melihat pentingnya masalah dalam memahami data, maka kami sebagai penulis menguraikan tulisan ini menggunakan metode library research. Adapun library research adalah, upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kronologi Dan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kegagalan Bayar Massal Oleh Enam Debitur (Borrower) Pada Platform Akseleran Yang Mengakibatkan Lonjakan Kredit Macet (Twp90)

Peristiwa gagal bayar yang terjadi pada PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (Akseleran) merupakan salah satu kasus yang menonjol dalam sektor layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (P2P lending) di Indonesia. Berdasarkan dokumen resmi yang diperoleh media, hingga tanggal 3 Maret 2025 tercatat nilai gagal bayar sebesar Rp178,27 miliar. Jumlah tersebut berasal dari enam borrower beserta perusahaan afliasinya yang secara bersamaan tidak melaksanakan kewajiban pelunasan pinjaman yang jatuh tempo pada Maret 2025.¹² Keenam pendanaan tersebut didanai oleh *lender* retail Akseleran, dengan total outstanding per 3 Maret 2025 sebesar nilai tersebut di atas.

Menurut keterangan Komisaris Utama & Co-Founder Akseleran, Ivan Nikolas Tambunan menerangkan bahwa masalah gagal bayar mulai diketahui oleh pihak manajemen pada awal Februari 2025. Setelah mengetahui adanya permasalahan tersebut, Akseleran mengambil keputusan strategis untuk menghentikan atau mengerem penyaluran pendanaan baru kepada borrower pada pertengahan Februari 2025.¹³ Langkah penghentian pendanaan inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya gagal bayar secara bersamaan pada Maret 2025, karena tidak adanya pendanaan baru yang masuk untuk membayar kewajiban yang jatuh tempo, yang tersisa hanyalah pembayaran-pembayaran yang macet. Keputusan menghentikan refinancing dan penyaluran pendanaan cukup memiliki dampak yang

¹² Akbar Maulana al Ishaqi. (2025, 23 Juni). Kronologi Akseleran Gagal Bayar Rp178,27 Miliar usai 4 Tahun Kredit Macet di Bawah 1%. Finansial. https://finansial.bisnis.com/read/20250623/563/1887359/kronologi-akseleran-gagal-bayar-rp17827-miliar-usai-4-tahun-kredit-macet-di-bawah-1?utm_source=desktop&utm_medium=search

¹³ Kontan. (2025, 16 Juli). Diterpa Gagal Bayar, OJK Pantau Ketat Upaya Akseleran Menyelesaikan Masalah. TradingView Indonesia. <https://id.tradingview.com/news/kontan:e793b1ed987ea:0/>

signifikan terhadap indikator kredit macet Akseleran. Tingkat Wanprestasi 90 hari (TWP90) yang menjadi tolok ukur utama risiko kredit macet di industri P2P lending mengalami lonjakan drastis. Berdasarkan catatan Kontan, per 20 Mei 2025, TWP90 Akseleran tercatat sebesar 37,88%. Angka ini kemudian meningkat menjadi 54,89% pada 22 Juni 2025, dan terus melonjak hingga mencapai 57,6% pada 24 Juni 2025.¹⁴ Kenaikan TWP90 ini menunjukkan semakin besarnya proporsi pinjaman yang telah menunggak lebih dari 90 hari dan belum berhasil diselesaikan. Peningkatan yang terjadi dalam waktu relatif singkat mengindikasikan memburuknya kualitas portofolio pendanaan Akseleran serta meningkatnya risiko kerugian yang harus ditanggung oleh para pemberi dana (*lender*). Semakin tinggi nilai TWP90, semakin besar pula jumlah pendanaan yang berpotensi tidak tertagih atau mengalami keterlambatan pengembalian. Kecenderungan peningkatan TWP90 tersebut menunjukkan bahwa permasalahan gagal bayar yang dihadapi Akseleran belum berhasil dikendalikan, hal ini tercermin dari terus meningkatnya rasio TWP90 dalam bulan-bulan berikutnya. Bahkan pada puncaknya di bulan Juli 2025, TWP90 Akseleran tercatat mencapai 63,65%, suatu angka yang sangat jauh melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan OJK sebesar 5%.¹⁵

Apabila dibandingkan dengan performa Akseleran pada periode-periode sebelumnya, peningkatan TWP90 tersebut menunjukkan perubahan yang sangat signifikan. Selama empat tahun berturut-turut sebelum terjadinya permasalahan gagal bayar, Akseleran mampu mempertahankan tingkat TWP90 pada angka di bawah 1%. Bahkan, hingga 6 November 2024, rasio tersebut masih berada pada level yang relatif rendah, yaitu sebesar 0,35%. Lonjakan TWP90 yang terjadi kemudian mengindikasikan adanya penurunan kualitas pendanaan yang cukup tajam. Kenaikan TWP90 tersebut tidak dapat dilepaskan dari kebijakan penghentian penyaluran pendanaan baru. Berhentinya aktivitas pendanaan menyebabkan tidak adanya tambahan arus dana yang masuk ke dalam platform, sementara sejumlah pinjaman yang telah disalurkan mengalami keterlambatan pembayaran atau gagal bayar. Akibatnya, akumulasi pinjaman bermasalah semakin meningkat dan tercermin dalam lonjakan rasio TWP90 yang terjadi dalam periode tersebut.

Berdasarkan kronologi yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat sejumlah penyebab yang berkaitan satu sama lain dan berperan dalam munculnya gagal bayar secara berskala besar di platform Akseleran. Penyebab-penyebab ini dapat dibagi ke dalam tiga kategori penting, yaitu: kelemahan dalam pengelolaan internal, tingginya konsentrasi risiko kredit, dan ketidakberhasilan dalam sistem mitigasi risiko termasuk penggunaan instrumen asuransi kredit.

a. Kegagalan Tata Kelola Internal: Praktik *Refinancing* Berulang yang Tidak Transparan

Faktor mendasar yang melatarbelakangi kasus gagal bayar Akseleran adalah kegagalan tata kelola (*corporate governance*) di tingkat internal perusahaan. Berdasarkan dokumen yang diperoleh dari pengumuman Akseleran kepada para lender pada Maret 2025, terungkap bahwa dalam jangka waktu tertentu telah dilakukan *refinancing* berulang atas pendanaan kepada keenam borrower tersebut. *Refinancing* ini dijalankan sebagai kebijakan Direktur Utama Akseleran dan diketahui oleh *Chief Risk Officer* perusahaan. Lalu, dengan skema ini pendanaan baru diterbitkan untuk membayar pokok dan bunga dari pendanaan lama yang sudah jatuh tempo, dimana ini adalah cara yang efektif untuk menyembunyikan kondisi nyata kualitas kredit keenam borrower dari pandangan lender maupun manajemen puncak.¹⁶

Direktur Keuangan, Direktur Legal & Compliance, serta Group CEO sekaligus Komisaris Akseleran Ivan Nikolas Tambunan tidak dilibatkan dan baru mengetahui praktik *refinancing* atas pendanaan kepada keenam borrower tersebut pada awal Februari 2025, ketika diinformasikan oleh Direktur Utama Christopher. Kondisi ini mencerminkan adanya silo informasi (*information asymmetry*) di internal manajemen yang serius: keputusan *refinancing* berulang dalam nilai ratusan miliar rupiah diambil dan dijalankan tanpa melibatkan mekanisme persetujuan kolektif direksi, tanpa sepengetahuan fungsi keuangan, dan tanpa pengawasan dewan komisaris yang memadai.

¹⁴ Teguh Imam Suyudi. (2025, 25 Juni). Akseleran Hentikan Pendanaan Usai Gagal Bayar Massal Enam Borrower. CoreNews. <https://corenews.id/2025/06/25/akseleran-hentikan-pendanaan-usai-gagal-bayar-massal/>

¹⁵ Annisa Nurul Amana. (2026, 12 Januari). Perkembangan Kasus Gagal Bayar: OJK Awasi secara Menyeluruh Pinjol Akseleran. Finansial. https://finansial.bisnis.com/read/20260112/563/1943682/perkembangan-kasus-gagal-bayar-ojk-awasi-secara-menyeluruh-pinjol-akseleran?utm_source=desktop&utm_medium=search

¹⁶ Kontan, "Tersandung Gagal Bayar, Akseleran Hentikan Pendanaan Sejak Pertengahan Februari 2025", 26 Juni 2025 <https://keuangan.kontan.co.id/news/tersandung-gagal-bayar-akseleran-hentikan-pendanaan-sejak-pertengahan-februari-2025>

Hal ini merupakan pelanggaran nyata terhadap prinsip-prinsip *four-eyes principle* dan transparansi pengambilan keputusan yang seharusnya menjadi landasan tata kelola perusahaan jasa keuangan.¹⁷

b. Konsentrasi Risiko Kredit (*Credit Concentration Risk*) yang Berlebihan

Faktor kedua adalah ketidakseimbangan konsentrasi kredit. Enam peminjam yang gagal membayar angsuran secara bersamaan menimbulkan risiko eksposur yang sangat tinggi terhadap keseluruhan portofolio platform. Secara spesifik, keenam perusahaan yang menerima pendanaan tersebut adalah PT PDB, penyedia peralatan pertahanan, dengan pendanaan sebesar Rp42,3 miliar; PT EFI, kontraktor dengan pendanaan sebesar Rp46,55 miliar; PT PPD, pemasok pasir dan kerikil dengan pendanaan sebesar Rp59,04 miliar; PT CPM, kontraktor desain interior dengan pendanaan sebesar Rp9,58 miliar; PT ABA, perusahaan konstruksi dengan pendanaan sebesar Rp15,54 miliar; dan PT IBW, perusahaan manufaktur furnitur dengan pendanaan sebesar Rp5,25 miliar. Mayoritas dari keenam peminjam ini bergerak di sektor konstruksi, kontraktor, dan rantai pasokan untuk proyek infrastruktur, yang rentan terhadap ketidaksesuaian antara arus kas dan kebutuhan pembiayaan akibat keterlambatan pembayaran dari pemberi kerja (*retention payment*).

Dinamika semacam itu sebenarnya telah diidentifikasi sebagai pola risiko struktural dalam industri pinjaman peer-to-peer (P2P) secara luas, yaitu konsentrasi pembiayaan pada peminjam tertentu serta ketidakseimbangan arus kas di sektor-sektor tertentu seperti properti dan pembiayaan produktif. Dalam kasus Akseleran, konsentrasi eksposur pada peminjam di sektor yang sama memperparah efek domino: ketika satu atau lebih peminjam menghadapi tekanan likuiditas akibat proyek yang terhenti, kegagalan pembayaran mereka terjadi secara bersamaan dan dalam skala besar.¹⁸

c. Kegagalan Asesmen Risiko: Indikasi Wanprestasi dan Fraud pada Sisi Borrower

Selain masalah manajemen internal, kualitas kredit peminjam juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi masalah ini. Ivan Nikolas Tambunan menjelaskan bahwa terjadinya gagal bayar disebabkan oleh proyek yang tidak berjalan sesuai rencana atau bahkan adanya indikasi penipuan. Misalnya, PT PDB mengalami kesulitan karena masih menunggu pembayaran dari klien, sementara PT EFI tidak menerima pembayaran dari klien untuk jumlah retensi sebesar Rp20,45 miliar akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan, yang mengakibatkan dikenakannya denda. Situasi ini menunjukkan bahwa proses uji tuntas dan penilaian risiko yang dilakukan oleh Akseleran sebelum memberikan dan memperpanjang dana kepada enam peminjam tersebut gagal mengidentifikasi tanda-tanda peringatan dini yang seharusnya dapat mencegah kelanjutan pendanaan.¹⁹

Selain itu, dari enam peminjam, dua diantaranya yaitu PT PPD dan PT CPM telah dilaporkan ke pihak berwenang oleh Akseleran menyusul temuan indikasi penipuan yang terungkap dalam penyelidikan yang dilakukan oleh tim penagihan lapangan. Akseleran menyatakan bahwa pihaknya sedang mengambil tindakan hukum, baik perdata maupun pidana, terhadap peminjam yang tidak kooperatif atau yang menunjukkan tanda-tanda penipuan, dan bahwa pada saat itu dua peminjam telah dilaporkan atas dugaan penipuan dan sedang dalam proses penyelidikan.²⁰

d. Kegagalan Instrumen Mitigasi Risiko: Asuransi Kredit yang Tidak Dapat Dicairkan

Faktor keempat yang memperparah dampak dari gagal bayar ini adalah ketidakefektifan alat mitigasi risiko yang sebelumnya telah ditawarkan kepada pemberi pinjaman sebagai langkah perlindungan. Dalam dokumen yang diserahkan kepada pemberi pinjaman, disebutkan bahwa klaim asuransi kredit yang disediakan oleh Akseleran untuk menanggung risiko gagal bayar tidak dapat direalisasikan. Akseleran menyatakan bahwa pendanaan kepada enam peminjam dilindungi oleh asuransi kredit yang menawarkan pertanggungan antara 75% dan 99% dari total jumlah pinjaman yang belum dibayar, yang dapat diklaim setelah terjadi keterlambatan pembayaran lebih dari 90 hari. Namun, klaim ini tidak dapat dicairkan karena jumlah dana yang tidak produktif telah

¹⁷ Kontan (Ferry Saputra), "Menelusuri Jejak Kasus Gagal Bayar Fintech Lending Akseleran", 22 Juni 2025

<https://keuangan.kontan.co.id/news/menelusuri-jejak-kasus-gagal-bayar-fintech-lending-akseleran>

¹⁸ Kompas.com, "Tersandung Gagal Bayar, Akseleran Hentikan Penyaluran Pendanaan", 24 Juni 2025

<https://money.kompas.com/read/2025/06/24/120120826/tersandung-gagal-bayar-akseleran-hentikan-penyaluran-pendanaan>

¹⁹ Bisnis.com (Akbar Maulana al Ishaqi), "Kronologi Akseleran Gagal Bayar Rp178,27 Miliar", 23 Juni 2025

<https://finansial.bisnis.com/read/20250623/563/1887359/kronologi-akseleran-gagal-bayar-rp17827-miliar-usai-4-tahun-kredit-macet-di-bawah-1>

²⁰ Fortune Indonesia, "Akseleran Ungkap 6 Perusahaan yang Gagal Bayar", 24 Juni 2025 <https://www.fortuneidn.com/news/akseleran-ungkap-6-perusahaan-yang-gagal-bayar-nilainya-rp178-miliar-00-cw2k-65w9cw>

melebihi batas pertanggungjawaban yang ditetapkan, yang berarti pemberi pinjaman menghadapi risiko tidak menerima kompensasi maksimum seperti yang dijanjikan.²¹

Gagalnya klaim asuransi ini tidak hanya berdampak finansial bagi para pemberi pinjaman, tetapi juga menyoroti kelemahan mendasar dalam kerangka kerja manajemen risiko platform tersebut: batas pertanggungjawaban asuransi yang diungkapkan kepada para pemberi pinjaman ternyata tidak memadai untuk menangani gagal bayar massal sebesar ini, dan hal ini tidak dikomunikasikan dengan jelas kepada para pemberi pinjaman sebelumnya.

Efektivitas Regulasi OJK Dan Instrumen Hukum Di Indonesia Dalam Memberikan Kepastian Perlindungan Serta Pemulihan Hak Bagi Para Investor (Lender) Yang Terdampak

Kasus gagal bayar massal PT Akseleran sebesar Rp 178,27 miliar menjadi dasar evaluasi penting terhadap efektivitas kerangka regulasi dan instrumen perlindungan preventif yang berlaku di Indonesia. Perlindungan hukum bagi investor (*lender*) dalam sistem *Peer-to-Peer* (P2P) *Lending* dinilai dari sejauh mana regulasi OJK mampu memitigasi risiko tata kelola dan mencegah terjadinya kegagalan sistemik sebelum kerugian masif terjadi.²² Pengaturan industri ini sendiri dikembangkan secara bertahap oleh OJK, dimulai dari POJK No. 77/POJK.01/2016 yang meletakkan dasar hukum awal Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Namun, regulasi pionir tersebut dinilai belum efektif dalam mengantisipasi risiko sistemik modern karena pengaturan mengenai manajemen risiko dan batasan portofolio grup debitur masih sangat longgar. Langkah pembaruan kemudian dilakukan melalui POJK No. 10/POJK.05/2022 untuk memperketat ketentuan batas maksimum penyaluran dana. Meskipun demikian, instrumen di dalam POJK 10/2022 ini tetap belum mampu mendeteksi secara dini pelemahan kualitas kredit di dalam platform apabila platform tersebut aktif melakukan penyeimbangan portofolio secara internal. Sebagai respon jangka panjang, OJK menerbitkan POJK No. 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang berlaku efektif pada 27 Desember 2024 guna memperkuat tata kelola penyelenggara, manajemen risiko, serta transparansi bagi *lender*.²³ Akan tetapi, kasus Akseleran yang mencuat ke publik membuktikan bahwa pemberlakuan regulasi baru tersebut menghadapi tantangan besar akibat tumpukan risiko dari tata kelola portofolio lama yang belum terselesaikan dengan baik.

Ketidakefektifan fungsi preventif ini juga terlihat jelas pada instrumen POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang idealnya mewajibkan asas transparansi dan pengungkapan informasi risiko secara akurat.²⁴ Fakta empiris menunjukkan adanya celah efektivitas (*regulatory gap*) yang nyata, salah satunya tercermin dari ketidakmampuan regulasi dalam mendeteksi risiko laten kredit. Sebelum kasus ini mencuat, Akseleran memiliki rekam jejak performa yang sangat baik dengan tingkat Wanprestasi 90 hari (TWP90) yang konsisten berada di bawah 1% selama 4 tahun berturut-turut, bahkan per 6 November 2024 masih berada di level 0,35%.²⁵ Namun, begitu Akseleran menghentikan kebijakan pembiayaan ulang (*refinancing*) sejak pertengahan Februari 2025, angka TWP90 melejit drastis dari 37,88% pada Mei 2025,²⁶ menjadi 57,6% pada 24 Juni 2025,²⁷ hingga menyentuh puncaknya di angka 63,65% pada Juli 2025.²⁸ Kenaikan radikal ini membuktikan bahwa mekanisme pengawasan preventif OJK sebelum POJK 40/2024 gagal mendeteksi "risiko semu". Pengawasan regulasi tidak mampu menyaring fakta bahwa performa TWP90 yang tampak sehat selama bertahun-tahun ternyata ditopang oleh praktik *refinancing* pendanaan baru, bukan karena kualitas riil debitur. Kenaikan drastis yang melampaui

²¹ Suara.com, "Kasus Gagal Bayar Akseleran, OJK Perketat Pengawasan Fintech Lending", 16 Juli 2025

<https://www.suara.com/news/2025/07/16/202014/kasus-gagal-bayar-akseleran-ojk-perketat-pengawasan-fintech-lending>

²² Otoritas Jasa Keuangan (OJK), data pertumbuhan dan izin resmi perusahaan P2P lending di Indonesia. *Ibid.*, hlm. 2.

²³ Aturan mengenai evolusi regulasi P2P Lending dari POJK 77/2016, POJK 10/2022, hingga berlakunya POJK No. 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. *Ibid.*, hlm. 2.

²⁴ S. J. Cahyono, dkk, *Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan dan Strategi Intervensi Pencegahan Pelanggaran Perilaku Petugas Penagihan (Debt Collector)*, (Penerbit Adab), hlm. 30, dikutip dalam *Ibid.*, hlm. 2.

²⁵ Tingkat TWP90 Akseleran per 6 November 2024 tercatat berada di level rendah sebesar 0,35%. *Ibid.*, hlm. 3.

²⁶ S. R. D. Setiawan, "Gagal Bayar Fintech Lending pada 2025: Akseleran, DSI, hingga Crowde", *Kompas.com*, (28 Desember 2025), dikutip dalam *Ibid.*, hlm. 3.

²⁷ Kebijakan penghentian *refinancing* pendanaan baru sejak pertengahan Februari 2025 dan dampaknya terhadap lonjakan drastis rasio kredit macet (TWP90). Lihat A. R. Respati, "Komut Akseleran: Memang sedang ada permasalahan pinjaman gagal bayar", *Kompas.com*, (24 Juni 2025), dikutip dalam *Ibid.*, hlm. 3.

²⁸ Annisa Nurul Amana, "Perkembangan Kasus Gagal Bayar. OJK Awasi secara Menyeluruh Pinjol Akseleran", *Finansial Bisnis*, (12 Januari 2026), dikutip dalam *Ibid.*, hlm. 9.

ambang batas regulasi OJK sebesar 5% ini mengindikasikan bahwa instrumen perlindungan preventif gagal menghentikan pembusukan kualitas portofolio pendanaan sebelum merugikan masyarakat.²⁹

Selain kegagalan deteksi risiko laten, kasus ini juga menyingkap lemahnya regulasi mengenai batas konsentrasi kredit kelompok, di mana kegagalan pembayaran dipicu oleh enam penerima dana (*borrower*) beserta perusahaan afiliasinya secara bersamaan dengan total nilai mencapai Rp178,27 miliar.³⁰ Secara yuridis, terkonsentrasinya dana lender retail dalam jumlah masif pada satu lingkaran kelompok terafiliasi menunjukkan bahwa regulasi preventif belum berhasil membatasi dan mengawasi penyaluran dana berbasis risiko kelompok digital. Platform masih memiliki celah kelalaian asesmen internal tanpa adanya sistem peringatan dini (*early warning system*) dari regulator yang memaksa keterbukaan informasi kelompok terafiliasi ini kepada investor sejak awal. Meskipun dari perspektif hukum publik, OJK kini memiliki legitimasi pengawasan yang kuat berdasarkan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang dibuktikan lewat respon cepat OJK dalam menjatuhkan sanksi administratif kepada Akseleran pada Juli 2025 instrumen hukum perdata materiil (KUHPperdata) tetap memberikan batasan perlindungan.³¹ Hubungan hukum dalam P2P *lending* menempatkan penyelenggara platform hanya sebagai perantara digital yang mempertemukan *lender* dan *borrower* secara langsung.³² Ketentuan normatif ini menciptakan batasan perlindungan bagi investor, karena hukum perdata memandang risiko gagal bayar sebagai risiko investasi yang melekat penuh pada lender. Regulasi belum memuat sanksi perdata otomatis atau tanggung jawab renteng mutlak bagi penyelenggara platform atas kegagalan sistemik yang diakibatkan oleh kecacatan atau kelalaian asesmen risiko internal mereka sendiri.

Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) merupakan instrumen investasi yang memiliki karakteristik pembagian risiko (*risk-bearing investment*) secara spesifik bagi para pemberi dana. Perjanjian pendanaan ini membentuk hubungan hukum keperdataan secara langsung antara pemberi dana (*lender*) sebagai kreditur dengan penerima dana (*borrower*) sebagai debitur. Pasal 1754 KUHPperdata menetapkan kewajiban kepada debitur untuk mengembalikan dana yang telah diterima dalam jumlah dan mutu yang sama kepada pihak kreditur. Risiko gagal bayar secara prinsip menjadi beban yang ditanggung sepenuhnya oleh pemberi dana karena sifat transaksi ini adalah pinjam-meminjam uang secara langsung tanpa jaminan penuh dari platform.³³ Penyelenggara P2P *lending* secara normatif memosisikan dirinya hanya sebagai perantara yang menyediakan sistem elektronik untuk mempertemukan kepentingan para pihak.³⁴

Platform penyelenggara memikul tanggung jawab hukum materiil apabila terbukti terjadi kelalaian dalam menjalankan fungsi manajemen risiko yang bersifat aktif. POJK Nomor 40 Tahun 2024 mengubah doktrin tanggung jawab platform dari sekadar perantara pasif menjadi manajer risiko yang wajib melakukan uji tuntas atau *due diligence* secara profesional.³⁵ Penyelenggara harus melakukan penilaian kelayakan kredit (*credit scoring*) terhadap calon debitur untuk memitigasi potensi kredit macet yang merugikan investor. Kelalaian dalam proses verifikasi data fisik atau penggunaan debitur fiktif dapat diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata.³⁶ Klausula eksonerasi yang secara sepihak membebaskan platform dari segala tuntutan akibat kesalahan operasional dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.³⁷

²⁹ Ambang batas maksimal TWP90 aman yang ditetapkan oleh regulasi OJK bagi industri P2P Lending adalah sebesar 5%. *Ibid.*, hlm. 3.

³⁰ Kronologi kegagalan pembayaran jatuh tempo Maret 2025 oleh enam *borrower* beserta perusahaan afiliasinya dengan akumulasi nilai outstanding sebesar Rp178,27 miliar. Lihat Akbar Maulana al Ishaqi, "Kronologi Akseleran Gagal Bayar Rp178,27 Miliar usai 4 Tahun Kredit Macet di Bawah 1%", *Finansial Bisnis*, (23 Juni 2025), dikutip dalam *Ibid.*, hlm. 3.

³¹ Tindakan pemeriksaan lapangan oleh regulator serta pemberian sanksi administratif kepada manajemen Akseleran pada Juli 2025. Lihat "Diterpa Gagal Bayar, OJK Pantau Ketat Upaya Akseleran Menyelesaikan Masalah", *Kontan via TradingView Indonesia*, (16 Juli 2025), dikutip dalam *Ibid.*, hlm. 3.

³² Penerapan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) mengenai wanprestasi dan batasan hubungan kontraktual para pihak. *Ibid.*, hlm. 7.

³³ AL BAISAR, M. T., MARLIANA, G., & SAPUTERA, K. A. Perlindungan Hukum Penyelenggara Peer to Peer Lending dalam Penagihan Wanprestasi Peminjam. *Technology and Economics Law Journal*, 5(1), 1. <https://doi.org/https://doi.org/10.21143/TELJ.vol5.no1.1071>

³⁴ Marlina, G., Saputera, K. A., & Al Baisar, M. T. (2026). Perlindungan Hukum Penyelenggara Peer to Peer Lending dalam Penagihan Wanprestasi Peminjam. *Technology and Economics Law Journal*, 5(1).

³⁵ *Op. cit.*

³⁶ Ayuzein, J., & Suwandono, A. (2021). Pertanggungjawaban Penyelenggara Fintech Peer to Peer Lending terhadap Kerugian Konsumen Berdasarkan POJK Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 4(2), 279-294. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.594>

³⁷ Herina, Sudarto, & Sujono. (2026). Pertanggungjawaban Penyelenggara Fintech Peer-To-Peer Lending Terhadap Risiko Gagal Bayar Lender. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2). <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4426>

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) menjadi forum utama dalam penyelesaian perselisihan keperdataan di luar pengadilan. Konsumen yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan melalui proses Internal Dispute Resolution (IDR) sebelum melanjutkan ke tahap mediasi atau arbitrase. POJK Nomor 61/POJK.07/2020 memberikan wewenang kepada LAPS SJK untuk menangani sengketa finansial secara lebih cepat, murah, dan efektif dibandingkan melalui jalur peradilan umum.³⁸ Mekanisme arbitrase melalui lembaga ini menghasilkan putusan yang bersifat final serta memiliki kekuatan hukum mengikat bagi penyelenggara maupun investor. Pemanfaatan jalur non-litigasi ini bertujuan untuk memulihkan hak investor sekaligus menjaga stabilitas kepercayaan publik terhadap ekosistem keuangan digital di Indonesia.³⁹

Langkah hukum melalui jalur kepolisian menjadi instrumen penegakan hukum yang krusial saat ditemukan adanya indikasi tindak pidana penipuan atau pemalsuan dokumen. Kasus yang dialami oleh PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia menunjukkan tindakan proaktif penyelenggara dalam melindungi kepentingan investor melalui jalur pelaporan pidana. Akseleran menempuh jalur pelaporan kepolisian terhadap sejumlah debitur nakal yang diduga melakukan praktik fraud untuk menghindari kewajiban pembayaran pinjaman.⁴⁰ Tindakan pelaporan ini mencakup dugaan pelanggaran Pasal 306 UU P2SK yang melarang praktik penagihan dengan intimidasi atau pemberian informasi yang menyesatkan. Penyelenggara juga melakukan upaya hukum litigasi untuk mengejar pemulihan dana (recovery effort) terhadap aset-aset milik debitur yang telah merugikan hak-hak keperdataan investor.⁴¹

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan absolut untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada platform yang terbukti melanggar tata kelola dan prinsip perlindungan konsumen.⁴² Bentuk sanksi administratif tersebut meliputi pemberian surat peringatan, Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU), hingga pencabutan izin operasional secara permanen. Penyelenggara yang sedang dikenai sanksi PKU dilarang untuk menyalurkan pembiayaan baru dan wajib fokus pada penyelesaian kewajiban kepada para pemberi dana. Namun, efektivitas pemulihan dana investor pasca-gagal bayar massal seringkali terhambat oleh keterbatasan aset platform serta proses likuidasi yang memakan waktu sangat lama. Penguatan koordinasi antara OJK dengan aparat penegak hukum dan Kementerian Komunikasi sangat diperlukan untuk menangani kasus pelarian pelaku fraud lintas yurisdiksi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kasus gagal bayar PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia, dapat disimpulkan bahwa terjadinya gagal bayar massal senilai Rp178,27 miliar pada tahun 2025 disebabkan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan. Faktor utama yang melatarbelakangi peristiwa tersebut meliputi kegagalan tata kelola perusahaan akibat praktik refinancing berulang yang tidak transparan, tingginya konsentrasi risiko kredit pada kelompok borrower yang bergerak dalam sektor usaha yang serupa, lemahnya proses asesmen dan pemantauan risiko kredit, serta tidak efektifnya instrumen mitigasi risiko berupa asuransi kredit yang pada akhirnya tidak dapat memberikan perlindungan optimal kepada lender. Akumulasi faktor-faktor tersebut menyebabkan lonjakan Tingkat Wanprestasi 90 Hari (TWP90) secara drastis hingga jauh melampaui ambang batas yang ditetapkan OJK.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi OJK yang mengatur industri Peer-to-Peer Lending telah mengalami perkembangan yang signifikan melalui penerbitan POJK Nomor 40 Tahun 2024 dan POJK Nomor 22 Tahun 2023. Namun demikian, efektivitas regulasi tersebut dalam memberikan perlindungan preventif terhadap lender masih menghadapi berbagai keterbatasan. Kasus Akseleran membuktikan adanya celah pengawasan yang menyebabkan risiko laten dalam portofolio pendanaan tidak terdeteksi secara dini. Di sisi lain, instrumen hukum yang tersedia telah menyediakan mekanisme perlindungan represif melalui jalur perdata, pengaduan kepada OJK, penyelesaian sengketa

³⁸ Laela, S. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Penyelenggara Fintech Peer To Peer Lending. *Iblam Law Review*, 2(2), 220-236. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.255>

³⁹ LAPS SJK. (2024). *Leads The Way: Laporan Tahunan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan 2023*. Jakarta: LAPS SJK.

⁴⁰ TradingView. (2025). *Selesaikan Gagal Bayar, Akseleran Masih Berupaya Lakukan Penagihan kepada Borroweri*. Kontan. <https://id.tradingview.com/news/kontan:8ef6aab2587ea:0/>

⁴¹ Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Siaran Pers: Langkah Pengawasan OJK Terhadap PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia dan Industri Pindar*. Jakarta: OJK.

⁴² Gurning, C. L. Y., & Basani, C. S. (2025). Analisis Penegakan Hukum dan Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Penagihan dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(12). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i12.2101>

melalui LAPS SJK, maupun upaya pidana apabila ditemukan unsur fraud. Akan tetapi, pemulihan kerugian investor tetap menghadapi kendala karena karakteristik hubungan hukum dalam P2P lending yang menempatkan risiko gagal bayar pada lender serta keterbatasan tanggung jawab penyelenggara sebagai perantara. Oleh karena itu, kepastian perlindungan hukum bagi investor dalam industri P2P lending masih memerlukan penguatan baik dari aspek regulasi, pengawasan, maupun tata kelola risiko penyelenggara.

SARAN

1. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan berbasis risiko dengan mewajibkan penyelenggara LPBBTI menerapkan mekanisme early warning system yang mampu mendeteksi praktik refinancing berulang, konsentrasi kredit pada kelompok afiliasi, serta penurunan kualitas portofolio secara lebih dini. Selain itu, OJK perlu memperjelas pengaturan mengenai batas maksimum eksposur terhadap kelompok borrower terafiliasi guna mencegah terjadinya risiko sistemik.
2. Bagi penyelenggara P2P lending, diperlukan peningkatan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), khususnya dalam aspek transparansi pengambilan keputusan, pengawasan internal, manajemen risiko, dan proses due diligence terhadap calon borrower. Informasi mengenai risiko pendanaan dan keterbatasan perlindungan asuransi juga harus disampaikan secara jelas dan mudah dipahami oleh lender.
3. Bagi investor atau lender, perlu meningkatkan kehati-hatian dalam menempatkan dana pada platform P2P lending dengan memperhatikan tingkat risiko pendanaan, melakukan diversifikasi investasi, serta memahami hak dan kewajiban hukum yang timbul dalam hubungan pendanaan berbasis teknologi informasi.
4. Bagi pembentuk regulasi, perlu dipertimbangkan pembentukan mekanisme perlindungan investor yang lebih kuat, termasuk pengaturan mengenai tanggung jawab penyelenggara apabila terbukti melakukan kelalaian serius dalam proses asesmen risiko dan pengawasan borrower. Penguatan skema perlindungan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan digital.
5. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian dapat dikembangkan melalui pendekatan empiris dengan melibatkan data lapangan, wawancara dengan lender, regulator, maupun penyelenggara platform, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas perlindungan hukum dan praktik manajemen risiko dalam industri P2P lending di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Cahyono, S. J., Gunadi, G. A., dan M. Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan dan Strategi Intervensi Pencegahan Pelanggaran Perilaku Petugas Penagihan (Debt Collector). Indramayu: Penerbit Adab, tanpa tahun.
- LAPS SJK. *Leads The Way: Laporan Tahunan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan Tahun 2023*. Jakarta: LAPS SJK, 2024.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

JURNAL

- Ayuzein, J., dan A. Suwandono. "Pertanggungjawaban Penyelenggara Fintech Peer to Peer Lending terhadap Kerugian Konsumen Berdasarkan POJK Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 4, no. 2 (2021): 279–294. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.594>.
- Gurning, C. L. Y., dan C. S. Basani. "Analisis Penegakan Hukum dan Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Penagihan dalam Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 12 (2025). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i12.2101>.
- Herina, Sudarto, dan Sujono. "Pertanggungjawaban Penyelenggara Fintech Peer-To-Peer Lending terhadap Risiko Gagal Bayar Lender." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 2 (2026). <https://doi.org/10.61104/alz.v4i2.4426>.

- Laela, S. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Penyelenggara Fintech Peer To Peer Lending." *Iblam Law Review* 2, no. 2 (2022): 220–236. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i2.255>.
- Marliana, G., K. A. Saputera, dan M. T. Al Baisar. "Perlindungan Hukum Penyelenggara Peer to Peer Lending dalam Penagihan Wanprestasi Peminjam." *Technology and Economics Law Journal* 5, no. 1 (2026).
- Maramis, A. Y. R. "Keterkaitan Peer-To-Peer Lending Dengan Hukum Investasi Di Indonesia." *Jurnal Global Ilmiah* 3, no. 1 (2025): 1183–1194.
- Sari, A. R. "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending di Indonesia." (2018).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

INTERNET DAN PEMBERITAAN

- Hukumonline, T. P. (2025, March 13). *POJK 40/2024 Gantikan Aturan Lama LPBBTI: Apa yang Harus Diketahui Pelaku Usaha?* <https://www.hukumonline.com/berita/a/pojk-40-2024-gantikan-aturan-lama-lpbbti--apa-yang-harus-diketahui-pelaku-usaha-lt67d2895f5a515/?page=1>
- Respati, A. R. (2025, June 24). *Komut Akseleran: Memang sedang ada permasalahan pinjaman gagal bayar.* <https://money.kompas.com/read/2025/06/24/124603426/komut-akseleran-memang-sedang-ada-permasalahan-pinjaman-gagal-bayar?page=all>
- Saputra, F. (2024, June 11). *Akseleran Sebut Angka TWP90 Perusahaan Masih di Bawah 1%.* <https://keuangan.kontan.co.id/news/akseleran-sebut-angka-twp90-perusahaan-masih-di-bawah-1>
- Setiawan, S. R. D. (2025, December 28). *Gagal Bayar Fintech Lending pada 2025: Akseleran, DSI, hingga Crowde.* <https://money.kompas.com/read/2025/12/28/102800226/gagal-bayar-fintech-lending-pada-2025--akseleran-dsi-hingga-crowde?page=all>
- Supriyatna, I. (2025, April 16). *Enam Lender rugi Rp 1,67 miliar, Akseleran didesak realisasikan klaim asuransi gagal bayar.* <https://www.suara.com/bisnis/2025/04/16/211859/enam-lender-rugi-rp-167-miliar-akseleran-didesak-realisasikan-klaim-asuransi-gagal-bayar>
- Rizki, M. J. (2024, January 16). *LAPS SJK Terima 2.501 Pengaduan dan Penanganan Sengketa di 2023.* <https://www.hukumonline.com/berita/a/laps-sjk-terima-2501-pengaduan-dan-penanganan-sengketa-di-2023-lt65a60534e8241/?page=all>
- Akbar Maulana al Ishaqi. (2025, 23 Juni). *Kronologi Akseleran Gagal Bayar Rp178,27 Miliar usai 4 Tahun Kredit Macet di Bawah 1%.* https://finansial.bisnis.com/read/20250623/563/1887359/kronologi-akseleran-gagal-bayar-rp17827-miliar-usai-4-tahun-kredit-macet-di-bawah-1?utm_source=desktop&utm_medium=search

- Kontan. (2025, 16 Juli). *Diterpa Gagal Bayar, OJK Pantau Ketat Upaya Akseleran Menyelesaikan Masalah*.
<https://id.tradingview.com/news/kontan:e793b1ed987ea:0/>
- Teguh Imam Suyudi. (2025, 25 Juni). *Akseleran Hentikan Pendanaan Usai Gagal Bayar Massal Enam Borrower*.
<https://corenews.id/2025/06/25/akseleran-hentikan-pendanaan-usai-gagal-bayar-massal/>
- Kontan. (2025, 26 Juni). *Tersandung Gagal Bayar, Akseleran Hentikan Pendanaan Sejak Pertengahan Februari* 2025.
<https://keuangan.kontan.co.id/news/tersandung-gagal-bayar-akseleran-hentikan-pendanaan-sejak-pertengahan-februari-2025>
- Kontan. (2025, 22 Juni). *Menelusuri Jejak Kasus Gagal Bayar Fintech Lending Akseleran*.
<https://keuangan.kontan.co.id/news/menelusuri-jejak-kasus-gagal-bayar-fintech-lending-akseleran>
- Kompas.com. (2025, 24 Juni). *Tersandung Gagal Bayar, Akseleran Hentikan Penyaluran Pendanaan*.
<https://money.kompas.com/read/2025/06/24/120120826/tersandung-gagal-bayar-akseleran-hentikan-penyialuran-pendanaan>
- Fortune Indonesia. (2025, 24 Juni). *Akseleran Ungkap 6 Perusahaan yang Gagal Bayar. nilainya-rp178-miliar-00-cw2k-65w9cw*
<https://www.fortuneidn.com/news/akseleran-ungkap-6-perusahaan-yang-gagal-bayar-nilainya-rp178-miliar-00-cw2k-65w9cw>
- Suara.com. (2025, 16 Juli). *Kasus Gagal Bayar Akseleran, OJK Perketat Pengawasan Fintech Lending*.
<https://www.suara.com/news/2025/07/16/202014/kasus-gagal-bayar-akseleran-ojk-perketat-pengawasan-fintech-lending>
- TradingView. (2025). *Selesaikan Gagal Bayar, Akseleran Masih Berupaya Lakukan Penagihan kepada Borrower*.
<https://id.tradingview.com/news/kontan:8ef6aab2587ea:0/>